

WEB APP - COLTURE DI COPERTURA PER SEMINATIVI NON- IRRIGUI

FACTSHEET

AZIONI AGROECOLOGICHE INNOVATIVE PER
RIGENERARE I SUOLI PRODUCENDO UN IMPATTO
ECONOMICO, SOCIALE E SOSTENIBILE

open
impact

WEB APP - COLTURE DI COPERTURA PER SEMINATIVI NON-IRRIGUI IESS - IL PROGETTO

- IESS – Azioni agroecologiche innovative per rigenerare i suoli producendo un **Impatto Economico, Sociale e Sostenibile**
- Si propone di effettuare una **quantificazione economica ed ambientale** dei **benefici** dati dall'introduzione di **pratiche agroecologiche** all'interno di **aziende del territorio toscano** a diversa destinazione colturale
- Partner del progetto: **Fattoria Triboli, Deafal ONG, CNR IBE, Open Impact, Fattoria Majnoni Guicciardini, Azienda Agricola Passerini**

IESS - OBIETTIVI

- **Confrontare e monitorare** in termini **ambientali** alcune **pratiche agricole** che **migliorano** le **multifunzionalità aziendali**
- **Individuare, applicare e validare** una serie di **indicatori ambientali ed economici**
- Creare una **mappa a livello locale (regionale)** dell'**impatto sociale, economico ed ambientale** delle pratiche
- **Divulgare e promuovere** la **conoscenza** della **gestione del suolo**, dei **benefici ambientali ed economici** derivanti dall'**adozione** di alcune **pratiche di natura agroecologica**
- **Promuovere** la **consapevolezza** degli **agricoltori (o allevatori)** nel loro ruolo nella **mitigazione del cambiamento climatico**

WEB APP - COLTURE DI COPERTURA PER SEMINATIVI NON-IRRIGUI IESS - LE PRATICHE

IESS ha visto l'implementazione e lo studio di diverse tecniche agronomiche:

- **Pascolamento avicolo** in oliveta presso la **Fattoria Triboli**
- **Colture di copertura** per **seminativi non-irrigui** presso l'**Azienda Agricola Sara Passerini**
- **Compostaggio** in azienda presso **Fattoria Majnoni Guicciardini**

I **protocolli culturali** relativi alle **tre pratiche innovative** sono stati **integrati** in **web app** allo scopo di una **divulgazione mirata e intelligente**.

WEB APP - OBIETTIVO

L'obiettivo della **web app** sulle **colture di copertura per seminativi non-irrigui** è quello di **fornire** alcune **informazioni di dettaglio utili** all'**implementazione** di **questa pratica agronomica nella rotazione** dei **seminativi aziendali**. Rispondendo alle domande è **possibile inquadrare** le **potenzialità** e gli **aspetti fondamentali** di cui **tenere conto** prima della fase attuativa.

WEB APP - COLTURE DI COPERTURA PER SEMINATIVI NON-IRRIGUI

WEB APP - METODOLOGIA

La Web App si basa sulla risposta a domande appartenenti a differenti aree tematiche:

- Informazioni utente;
- Informazioni sull'appezzamento destinato alla coltura di copertura;
- Semina della coltura di copertura (finestra temporale utile, specie scelte e metodo);
- Coltura precedente e successiva alla coltura di copertura;
- Terminazione (tempistiche e metodo);
- Effetti agronomici attesi;
- Tipologia di concimazione prevista.

Al termine della compilazione è possibile scaricare il report contenente dettagli utili su come implementare questa pratica.

WEB APP - PUNTO DI ACCESSO

Scansiona il QR code accanto o [clicca qui](#) per utilizzare la web app sulle colture di copertura per seminativi non-irrigui.